

*Пестов С.Б., к.э.н.
государственный советник налоговой службы III ранга
Россия, г.Москва*

КАК НАМ СОХРАНИТЬ АУТЕНТИЧНУЮ РОССИЮ

Аннотация. В своей работе автор исследует проблему систематического отрицательного прироста населения на протяжении нескольких последних десятилетий, которая является реальной угрозой существования аутентичной, современной нам России как государства населяющих её в настоящее время народов. Принимавшиеся до сих пор государством меры социального характера перелома в ситуацию не внесли и являются явно недостаточными.

Автор приходит к выводу о сложности, комплексности данной проблемы и предлагает комплекс мер по её решению.

Ключевые слова: аутентичная Россия, естественный прирост населения, чувство стабильности, стратегические интересы государства.

*Pestov S.B., candidate of economic sciences
State counselor of III rank Tax Service
Russia, Moscow*

HOW DO WE PRESERVE AUTHENTIC RUSSIA

Annotation. In his work, the author examines the problem of systematic negative population growth over the past few decades, which is a real threat to the existence of authentic, modern Russia as a state of the peoples currently inhabiting it. The social measures taken so far by the state have not brought a change in the situation and are clearly insufficient. The author comes to the conclusion about the complexity and complexity of this problem and proposes a set of measures to solve it.

Keywords: authentic Russia, natural population growth, sense of stability, strategic interests of the state.

"Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри", - сказал президент России В.В. Путин во время итоговой пресс-конференции 23 декабря 2021 года [1].

История России подтверждает слова нашего президента, во многом благодаря проводимой им политике борьбы с "пятой колонной", агентами влияния запада внутри страны шансы развалить Россию изнутри, подобно развалу СССР в 1990-е годы, с каждым годом уменьшаются.

Но есть проблема, которой не уделяется должного внимания, а между тем, если её не решить, то лет через 50 не будет России в том аутентичном виде, как мы её знаем, либо её не будет вообще как государства. Эта проблема – отрицательный естественный прирост коренного населения России. К сожалению, статистические данные показывают, что более 20 последних лет в России наблюдается отрицательный естественный прирост населения. Так, в 2000 году он составил -6,6 человек на 1 000 человек населения, в 2010 году -1,7, в 2020 году -4,8, в 2021 году -7,1 и в 2022 году -4,0 [2, с.90]. Согласно опубликованной 25 января 2024 года предварительной оценке Росстата, и в 2023 году эта негативная тенденция продолжилась (-1,7) [3]. Другими словами, в России умирает ежегодно населения больше, чем рождается, страна вымирает.

Отрицательный естественный прирост приводит к старению населения, недостаточности населения в трудоспособном возрасте для обеспечения необходимого объёма производства, поддержания и развития инфраструктуры, комплектования армии и флота, госструктур и содержания пенсионеров.

Проблема может быть решена либо за счёт обеспечения положительного (недопущения отрицательного) естественного прироста коренного населения, либо за счёт механического прироста населения путём миграции в Россию населения из других стран, что приведёт к потере Россией своей сегодняшней аутентичности. О такой опасности механического прироста населения заявил 20 декабря 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на собрании духовенства Московской (городской) епархии [4].

Нерешение проблемы, продолжение процесса сокращения аутентичного, коренного населения приведёт в перспективе к невозможности дальнейшего существования государства в его теперешнем виде, ослаблению, распаду и поглощению другими государствами.

Руководство страны понимает остроту проблемы, 2024 год определён как Год семьи, правительством утверждён план основных мероприятий по его проведению. Согласно документу, на федеральном уровне будет закреплён единый правовой статус многодетных семей и основные социальные гарантии для них. Кроме того, по поручению президента будет продлено действие денежной выплаты при рождении третьего ребенка, которую можно направить на погашение ипотеки.

Особое внимание будет уделено вопросам охраны здоровья граждан, включая тех, кто собирается стать родителями. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, «поддержка граждан, которые воспитывают детей, помощь родителям, забота о подрастающем поколении – всегда были и остаются приоритетами для правительства» [5].

В течение 2024 года правительство России должно разработать и утвердить стратегию демографической и семейной политики до 2030 года.

Анализ перечисленных документов показывает наличие в них комплекса мер материального, социального и нравственно-идеологического характера по стимулированию рождаемости. В той или иной степени, эти меры уже применялись в истории нашего государства, в том числе в течение последних 20 лет. Нужно признать, что планируемый их комплекс является наиболее полным за всё прошедшее время как по количеству таких мер, так и по их качественному содержанию. Вместе с тем история применения данных мер в анализируемом периоде показывает, что перелома сложившейся негативной ситуации с рождаемостью в стране добиться не удалось, молодёжь не считает достаточными декларируемые государством меры и не верит в стабильное и благополучное будущее. Этих мер недостаточно, они не решают проблему в корне, связанную с образом жизни человека.

Почему?

Представляется, что при разработке таких мер недостаточно учитывается мнение объекта применения таких мер – молодых женщины и мужчины, вступающих в самостоятельную жизнь и сталкивающихся с массой проблем. Что является главным с их точки зрения при решении вопроса создания семьи и рождения детей?

Главным является чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне, причём стабильности на всех уровнях – от уверенности, что не будет проблем с работой и зарплатой, позволяющей содержать семью с детьми, до уверенности, что в обозримом будущем будет стабильная социально-экономическая ситуация в государстве. Ведь что такое потерять работу в городе? Это значит жить впроголодь и обречь на нищенское существование своих детей, даже с учётом всех существующих и планируемых государством социальных мер по поддержке семей с детьми. Стабильность социально – экономической ситуации в государстве во многом, как показал опыт 90-х годов 20 века, зависит от международной обстановки и стабильности власти, её устойчивости к внешнему влиянию, особенно в моменты смены и передачи этой власти. Существующая в последние годы ситуация глобальной турбулентности в целом осложняется для нашей страны внешними санкциями, организуемым англосаксами давлением по всем направлениям, не добавляет уверенности молодёжи в завтрашнем дне и идущая специальная военная операция.

Какие же меры необходимо предпринять для повышения рождаемости и обеспечения стабильного положительного естественного прироста населения? Это должны быть меры долговременные, стратегического характера, способные создать уверенность в завтрашнем дне у молодого поколения.

Главное, основное и важнейшее условие роста рождаемости и обеспечение положительного естественного прироста населения – увеличение населения, живущего на земле, сельского населения и населения

посёлков и небольших городов. Статистика показывает, что чем выше доля такого населения, тем выше рождаемость. При прочих равных условиях рождаемость на селе всегда выше, чем в городе, потому что на селе ребёнок с ранних лет – помощник в хозяйстве, и чем больше детей, тем крепче хозяйство, в городе же ребёнок – нахлебник, и чем больше детей, тем больше расходов семьи, и тем ниже благосостояние семьи в целом. Да и вообще при прочих равных условиях образ жизни на земле по своей сути более стабильный, чем городской, у сельского жителя больше уверенности в завтрашнем дне, чем у городского.

Вся мировая практика показывает, что индустриализация, стягивание населения в города приводит к уменьшению рождаемости и вырождению нации. Статистика показывает, что по этому "пути" уверенно идут и такие ранее быстро увеличивавшие население страны, как Китай, Вьетнам, Индонезия и ряд других.

История России также свидетельствует об этом. До 20 века, при преобладании доли сельского населения, несмотря на постоянные войны, население страны постоянно и стабильно росло, при этом никаких мер социальной поддержки рождаемости со стороны царской власти не осуществлялось. Проведённая же в 20 веке индустриализация и переход на рыночные отношения начиная с 90-х годов 20 века по настоящее время привели к ликвидации большого количества сельских производств и поселений, закрытию предприятий и сокращению населения небольших и средних городов. В то же время растёт население крупных и крупнейших городов, хотя известно, что чем крупнее город – тем при прочих равных условиях меньше рождаемость. Да и какая может быть рождаемость, если молодёжи предлагается ипотека на 20-30 лет в домах-муравейниках в 20-30 этажей (кто посещал новые микрорайоны ипотечного строительства, наверняка испытал, как и автор данной статьи, сильные ощущения). Рожать детей (и решиться на дополнительные расходы и возможное одновременное уменьшение доходов) в условиях небольших зарплат (в начале трудовой деятельности они, как правило, небольшие) при ежемесячных расходах на ипотеку и неуверенности в стабильности работы и доходов – на это решаются немногие. Рождение детей откладывается до лучших времён – а там оно по разным причинам происходит далеко не всегда.

Очень важно, что в последние 20 лет мы смогли обеспечить продовольственную безопасность страны (в основном за счёт развития сельхозпроизводства в южной и чернозёмной зонах России), не вводя карточной системы и обеспечив полную заполняемость магазинов практически по всем продовольственным товарным группам. Это большое достижение, которое выгодно отличает существующее положение дел от всех конфликтов, в которых участвовала Россия в 20 веке.

В условиях СВО, санкций и членства России в БРИКС дальнейшее наращивание сельхозпроизводства – важнейший инструмент внешней и

внутренней политики, сильный рычаг повышения обороноспособности, уровня жизни населения и усиления влияния России в мире:

- не секрет, что арабский и мусульманский мир, Китай и Индия, страны Индокитая и Африки в условиях постоянного роста населения и специфики климата не обеспечивают себя продовольственным зерном. Роль России в решении этой проблемы высока и наблюдается тенденция к её дальнейшему росту. Удовлетворение этого запроса позволило бы окончательно устранить возможную критически важную зависимость в данном вопросе Ближнего Востока, Индии и Китая от западных стран. Это, в свою очередь, существенно помогло бы обеспечить единство БРИКС, роль в это объединении России и помогло бы успешнее бороться с санкционным давлением и шантажом недружественных стран не только в отношении России, но и её ближайших союзников;

- в условиях СВО необходимо наращивать производство продукции оборонного назначения, для чего приходится расширять производственные мощности, в том числе и за счёт переориентирования на эти цели части мощностей по выпуску товаров народного потребления. Насыщение рынка указанными товарами могло бы производиться за счёт их закупки в дружественных и нейтральных странах (тех же Китае, Индии и других). Причём при условии создания государством необходимых условий (минимальное участие практически при отсутствии бюджетных затрат) такое насыщение рынка может быть произведено мелкими предпринимателями (и по информации автора статьи, этот процесс уже идёт);

- дальнейшее развитие России неразрывно связано с развитием отношений с дружественными и нейтральными странами. Эти страны быстро развиваются в последнее время, у них растёт промышленность и доля городского населения, которое в массе своей всё более переориентируется на европейский тип питания, в связи чем, кроме хлебной группы, растёт потребность в товарах молочной и мясной групп. Решить этот вопрос Россия в состоянии при сравнительно небольших бюджетных расходах, а во многих случаях и при их отсутствии путём ускоренного восстановления и развития сельхозпроизводства в Нечерноземье.

С рассматриваемыми в статье вопросами тесно связана проблема жилищного строительства. В стране наблюдается явный перекос в развитии данной отрасли в крупных городах и недостаточное развитие её в небольших городах и в сельской местности. Можно даже говорить, что применение и всяческое поощрение льготного ипотечного кредитования в городах всё более и более надувает пузырь на данном рынке и разгоняет инфляцию [6]. Если вовремя не остановиться, то неизбежный кризис и сдувание пузыря жилищного кредитования может очень негативно сказаться на строительной сфере и банковском секторе.

Кроме того, и чисто стратегически необходимо научно обоснованное и просчитанное распределение производств по стране с учётом нахождения ресурсов, логистики и удержания (читай заселения) территорий страны. Именно исходя из этих принципов разрабатывались **схемы развития и размещения отраслей народного хозяйства и промышленности**, размещались производства, строились фабрики и заводы в советское время. У нас же со времён перехода к рынку идёт во многом стихийное необоснованное стягивание населения в крупные города и вымирание небольших городов и сельских поселений, результатом чего является снижение рождаемости. Особенно это характерно для Нечерноземья.

Понятно, что руководству крупных городов и бизнесу гораздо проще решать проблемы развития путём привлечения в эти города рабочей силы с других территорий страны, нежели проводить более затратные мероприятия по развитию инфраструктуры других территорий, модернизации производства, оптимизации управления, росту производительности труда и стимулировать рост рождаемости уже существующего населения этих городов.

Именно поэтому это такая сфера, которую нельзя полностью отдавать на откуп рынку и местным властям, здесь руководствоваться нужно не только прибыльностью и местническими интересами, но в первую очередь стратегическими интересами государства в целом. Кстати, наш главный союзник президент Белоруссии это понимает, и дал установку на регулирование жилищного строительства и прекращение стягивания населения в Минск, приводящее к необоснованному оттоку населения из сёл, деревень, малых и средних городов [7].

Нужно решать и проблему с инфляцией, которая неизбежно сопровождает все военные конфликты, так как увеличение военных расходов неизбежно приводит к увеличению количества денег в обращении, не подкреплённого ростом производства товаров народного потребления и услуг населению. Причём со временем эта проблема нарастает, если не принимать срочных мер по насыщению рынка товаров и услуг. Развитие сельхозпроизводства будет способствовать решению данной проблемы и достижению экономической стабильности.

В связи с общей нехваткой трудовых ресурсов напрашивается проведение мер по оптимизации органов государственного управления, некоторого сокращения занятого в ней количества работников и их перераспределения. Так, можно было бы уменьшить явно избыточный аппарат управления регионального уровня в здравоохранении, просвещении, культуре, судебных и силовых структурах (в соответствующих министерствах и департаментах), финансовых органах и казначействе. Вместе с тем очевидна необходимость усиления аппарата управления федерального уровня в производственной сфере и в сфере государственного финансового контроля.

В целом слепое копирование в 90-е годы англосаксонской структуры государственного управления за 30 лет показало её неэффективность для России с её спецификой геостратегического положения, историей и менталитетом.

Таким образом, решение вставших перед страной вызовов и всех перечисленных выше задач требует увеличения финансовых вложений в средние и мелкие города и в сельские поселения; необходимо восстановить (и модернизировать при необходимости) законсервированные, полуразрушенные и разрушенные производства, при целесообразности создавать новые, распахивать в Нечерноземье заросшие лесом поля, увеличивать сельхозпроизводство.

Ввиду нехватки времени к решению проблемы нужно приступать незамедлительно, использовать все возможные источники финансирования (бюджет, средства бизнеса, финансовые ресурсы населения) и все возможные организационно-правовые формы. Давать землю в разных формах в больших количествах (особенно в областях с существенным уменьшением площадей сельхозземель, дабы восстановить, а в дальнейшем и расширить эти площади) без права перепродажи и изменения целевого назначения земли, желательно местным жителям и уроженцам данных мест, возвращающимся из других местностей, ввести максимальные налоговые льготы для сельхозпроизводителей.

Думается, целесообразно рассмотреть и возродить практику гарантированной госзакупки сельхозпродукции у сельхозпредприятий, применяя при этом районированные цены.

При этом одновременное возрождение и развитие потребительской кооперации в сельском хозяйстве и в первичной переработке сельхозпродукции – ключ к решению вопроса закрепления населения на земле. Об этом свидетельствует история кооперативного движения как в дореволюционной, так и в советской России. Только потребкооперация в состоянии при минимальном привлечении бюджетных средств и максимальной заинтересованности самих сельхозпроизводителей обеспечить гарантированный сбыт сельхозпродукции, в том числе продукции индивидуальных крестьянских хозяйств и личных подсобных хозяйств населения, гарантированный же сбыт – это главное условие развития производства сельхозпродукции, гарантирования доходов населения и роста рождаемости на селе, в мелких и средних поселениях. К решению проблемы возрождения и развития потребкооперации на селе и обеспечения гарантированного сбыта сельхозпродукции должны активнее подключиться Минсельхоз РФ, Россельхозбанк и компании – экспортёры сельхозпродукции.

Государству нужно помочь сельским жителям в развитии кооперации, оно должно быть кровно заинтересовано, так как решает важнейший социальный вопрос – обеспечивает гарантированной работой сельское

население, сохраняет существующие поселения, закрывает многие социальные проблемы на селе. Ведь многие социальные проблемы возникают из-за того, что человек лишён возможности полноценно трудиться и зарабатывать, обеспечивать своим трудом свою семью. Главная функция государства – не мешать, создать условия и возможности для этого. Тогда не нужно будет придумывать кучу социальных программ и решать искусственно созданные социальные проблемы. Для сельского жителя нужно дать землю, налоговые льготы, льготное кредитование на приобретение техники и удобрений, обеспечить гарантированный безубыточный сбыт продукции, страхование от неурожая и стихийных бедствий – и крестьянин сам себя прокормит и даст государству возможность укрепить лидерские позиции на мировом рынке сельхозпродукции.

Кроме того, (и даже прежде всего), при этих условиях он обеспечит и рост рождаемости, за счёт чего будут улучшены возможности комплектования армии и флота, развития промышленности и сельского хозяйства.

Только так мы не потеряем Россию.

Использованные источники:

1. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж - URL: <https://rg.ru/2021/12/23/putin-rossijskij-zakon-ob-inoagentah-liberalnee-amerikanskogo.html>
2. Российский статистический ежегодник. 2023: Стат. сб./Росстат. – Р76М., 2023 – 701 с.
3. Росстат раскрыл, как изменилось количество россиян в 2023 году - URL: https://www.rbc.ru/economics/26/01/2024/65b35c489a79472c59f28fe9?from=column_2
4. Патриарх Кирилл заявил о риске потери России из-за наплыва мигрантов URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/658315689a794777fca3f725?from=article_body
5. Год семьи поставил перед Россией три задачи - URL: <https://vz.ru/society/2024/1/17/1248800.html>
6. Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик - URL: <https://vz.ru/news/2023/12/7/1243230.html>
7. Минск скоро задохнётся! Надо растаскивать людей по стране - URL: https://youtube.com/shorts/ppOL4M_uXc8?si=tSSXOD7YfoawkfAi